

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

2 МАХСУС СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 2

LOOK TO THE PAST
SPECIAL ISSUE 2

ТОШКЕНТ-2024

Бош мухаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчехра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Аминова Азиза Марксовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Навоий давлат педагогика институти

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент ирригация ва кишлок
хужалигини механизациялаш
муҳандислари институти
Миллий тадқиқот университети

Худайқулов Тулқин Дўстбоевич
Тарих фанлари доктори (DSc)
Шаҳрисабз дала педагогика институти

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариш муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Халикова Раҳбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариш давлат университети

Маҳкамova Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафасва Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Хайдаров Ғайратбек Мирзапўлатович
тарих фанлари доктори, профессор,
Андижон давлат университети

Расулов Абдуллажон Нуридиневич
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербург Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозогистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозогистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмуталиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Тожибоев Музаффар Турдибоевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ИИВ Академияси

Алиева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Саипова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc), профессор
Ўзбекистон Миллий университети

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдулаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайдон давлат
иқтисодиёт университети

Мирзалиев Улуғбек Бегмурзаевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Гулистон
давлат педагогика институти

Нуруллаева Шоира Кушназаровна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Урганч давлат университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент, Ўзбекистон
жаҳон тиллари университети
Масъул котиб

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Джоробекова Айнур Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозогистон дипломатия академияси

Рахмонқулова Зумрад Бойхураевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исаков Бахадир Нигматуллаевич
тарих фанлари номзоди,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Холмуродов Дилшод Рашидович
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Жиззах давлат
педагогика университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети
Масъул котиб

Тўхтабасв Аъзамжон Шарипхўжаевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент,
Наманган давлат университети

Халмуратов Бахтиёр Режавалиевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент,
Наманган давлат университети

Алимардонов Отабек Қудратович
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доценти
Ўзбекистон Миллий университети

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Рахбар Хамидовна Муртазаева ЖЕНСКАЯ ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ СКВОЗЬ ПРИЗМУ УЗБЕКСКОГО МЕНТАЛИТЕТА.5	
2. Naim Xalimovich Oblomurodov O‘ZBEKISTON KONSTITUTSIYASIDA ATROF-MUHIT VA EKOLOGIYA HUQUQLARIGA OID KAFOLATLAR.....11	
3. Манзура Муталибовна Аминова ИЛК УЙҒОНИШ ДАВРИ ШАКЛЛАНИШИДА ЎРТА ОСИЁ МАДАНИЯТИНИНГ ЎРНИ.16	
4. Xamdani Xamidjanovich Matyakubov QUYI AMUDARYO HUDUDIDA URUG‘CHILIK TUZUMINING PAYDO BO‘LISHI MUAMMOSI VA UNING TARIXSHUNOSLIK MASALALARI TAHLILI.....25	
5. Shahzoda Shavkatjon qizi Yigitaliyeva XONZODABEGIM VA UNING TEMURIYLAR DAVLATIDA TUTGAN O‘RNI.....31	
6. Usmonbek Karimovich Nishonov UMARSHAYX MIRZONING SIYOSIY FAOLIYATI.....35	
7. Nurali Ollomurodov SURXONDARYO VA QASHQADARYO VILOYATLARIDA AHOLINI UY-JOY BILAN TA'MINLASH SOHASIDAGI MUAMMOLARI TAHLILI (XX ASRNING 50-60 YILLARI MISOLIDA).....40	
8. Мафтунахон Юлдашевна Рузикулова МАРКАЗИЙ ФАРҒОНАНИНГ СУҒОРИЛИШИ ТАРИХИГА ДОИР МАНБАЛАР ТАҲЛИЛИ.....44	
9. Малика Саидмуродова ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ – ВАЖНЫЙ ФАКТОР СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ (1991-2023 гг.).....53	
10. Nargiza Sodiqova ISMOILBEK GASPIRINSKIYNING “TURKISTON SAYOHATLARI” ASARIDA BUXORO TARIXI MASALALARI.....59	
11. Nodira Odiljonovna Toliboyeva O‘ZBEKISTONDA TA’LIM TIZIMIDA OLIB BORILAYOTGAN DAVLAT SIYOSATIDAGI O‘ZGARISHLAR.....64	
12. Nodira Ibragimovna Xasanova MA’NAVIYATNING TARIXIY ILDIZLARI.....70	
13. Зиёдулла Тоирович Холбоев ҚАЛИЯТЕПА ШАҲАР ЁДГОРЛИГИНИНГ МУДОҒАА ТИЗИМИ.....73	
14. Farhod Jumaboyevich Hojiyev O‘ZBEKISTONDA YOSHLAR SIYOSATI: TARIX VA BUGUN.....82	

MPHTI:314,74

Рахбар Хамидовна Муртазаева,
Доктор исторических наук, профессор
Национальный университет Узбекистана им.
Мирзо Улугбека
*Автор-корреспондент: rhmyrt@rambler.ru
<https://orcid.org/0000-0003-1257-7854>

ЖЕНСКАЯ ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ СКВОЗЬ ПРИЗМУ УЗБЕКСКОГО МЕНТАЛИТЕТА

For citation: Rakhbar Kh. Murtazayeva. FEMALE LABOR MIGRATION THROUGH THE PRISM OF UZBEK MENTALITY. Look to the past. 2024, Special issue 2, pp.5-10

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14609995>

АННОТАЦИЯ

XXI век глобализации и миграции отличается всеобъемлющим характером. Феминизация внешней трудовой миграции охватывает около половины всех мигрантов. В статье раскрываются негативные последствия женской трудовой миграции на семью, воспитание детей. Автор также показывает новые тенденции в миграционных процессах, такие, как переезд на постоянное место жительства за рубеж представителей местных национальностей. Узбекистан имеет соглашения о сотрудничестве в вопросах организованного трудоустройства с 27 странами мира. Основными направлениями трудоустройства за рубежом остаются Россия (65,1%), Казахстан (14,2%), Кыргызстан (10,7%) и Турция (4,5%). В статье также отмечается принятие мер в Узбекистане по устранению причин и условий, способствующих нелегальной миграции, формированию миграционной политики, регулирующей процессы международной трудовой миграции.

Ключевые слова: феминизация миграции, менталитет, семья, психология детей, дискриминация женского труда, постоянное место жительства, государственные решения.

IRSTI:314,74

Rakhbar Kh.Murtazaeva,
Doctor of Historical Sciences, Professor
National University of Uzbekistan
named after Mirzo Ulugbek
<https://orcid.org/0000-0003-1257-7854>

FEMALE LABOR MIGRATION THROUGH THE PRISM OF UZBEK MENTALITY

ABSTRACT

The 21st century of globalization and migration is characterized by its all-encompassing nature. The feminization of external labor migration includes nearly half of all migrants. The article explores the negative consequences of female labor migration on the family and child-rearing. The author also highlights new trends in migration processes, such as the relocation of representatives of local nationalities for permanent residence abroad. Uzbekistan has cooperation agreements on organized labor employment with 27 countries worldwide. The main destinations for labor migration remain Russia (65.1%), Kazakhstan (14.2%), Kyrgyzstan (10.7%), and Turkey (4.5%). The article also notes the measures taken in Uzbekistan to eliminate the causes and conditions contributing to illegal migration, and to form migration policies that regulate international labor migration processes.

Index Terms: feminization of migration, mentality, family, child psychology, discrimination of female labor, permanent residence, state decisions.

Relevance of the Problem.

In today's global world, migration has become a natural and almost everyday phenomenon. Due to the movement of migrants, there are almost no mono-ethnic states left in the world; polyethnic countries occupy the entire planet. If we previously viewed migration as a companion of historical development, in modern conditions, this approach seems somewhat outdated. An increasing number of negative events related to migration are occurring in the host countries of migrants (recipient countries). In various countries, labor migrants create different problems. At the same time, without migrants, the economic situation in many countries, especially in Western Europe, deteriorates.

The feminization of labor migration, which accounts for almost half of all migrants, is also a significant issue of our time. In our opinion, this problem needs to be studied, particularly concerning female migrants from Central Asian countries, including Uzbekistan. According to UN forecasts, by 2050, the population of Central Asia will reach 94.2 million people, with Tajikistan at 13.5 million, Kyrgyzstan at 8.1 million, and Turkmenistan at 7.8 million people.

Degree of Study of the Problem.

In modern conditions, the issue of migration is a popular research topic among representatives of most scientific fields. The author of this article has been studying the problems of migration processes in Uzbekistan from a historical perspective for a long time [1]. Migration processes have been the subject of research by economists, geographers, demographers, and legal experts in Uzbekistan [2]. A prominent specialist in demographic issues, including migration processes in Uzbekistan, is L.P. Maksakova [3]. Migration processes have also been widely covered in the works of foreign authors [4].

Methods of Writing the Article.

The scientific article is based on theoretical and empirical research methods, specifically analysis and synthesis, specification and generalization, induction and deduction. Empirical methods include the study of literature, documents, and activity results, expert assessments, and a retrospective perspective.

Objectives of Writing the Article.

The author of the article aims to illustrate the migration processes in Uzbekistan during the years of independence, highlight specific facts regarding the feminization of external labor migration, and reveal the negative consequences of female labor migration.

Main Part. The increase in the proportion of women among international migrants, or the feminization of migration flows, is a significant feature of the modern period of international migration development. The feminization of migration has been largely facilitated by the growth of the domestic labor sector worldwide, as women make up the overwhelming majority of domestic workers (83%). The growing spatial mobility of women in sending countries also influences the feminization of migration.

Unfortunately, there is not a single country in the world where 100% equality between men and women has been achieved in all areas of life. The presence of inequality is more characteristic of underdeveloped countries and poor families.

- Women make up more than 50.0% of the world's population but own only 1/100 of global wealth;

- They perform 2/3 of the world's work but receive only 1/10 of global profits (income);

- The majority of them (over 60.0%) are illiterate and unemployed;

- One in three women in the world has been a victim of violence at least once in her life;

- No more than 20 women lead their countries, and only about 20.0% of all foreign parliaments consist of women.

Uzbekistan, having become an integral part of the global community, actively participates in migration processes. While the expression “migration is a companion of development” was once common, we believe that it has become outdated and no longer fully reflects the current state of affairs.

As is well known, Uzbekistan has a demographic dividend both in the past and today, and the effective utilization of this dividend remains one of the pressing tasks for our state. As of April 1, 2024, the permanent population of Uzbekistan was approximately 37 million people. The number of men was 18,608,671, exceeding the number of women by 254,080, which totals 18,354,591 women. Uzbekistan is referred to as a “country of youth”, which is accurate, as the average age is 27 years, and 64 percent of the total population falls within this age group. Each year, around 650,000 young people graduate from general and secondary specialized and vocational educational institutions in Uzbekistan, of which 160,000 to 165,000 enroll in bachelor's degree programs at higher educational institutions. The economy of Uzbekistan creates an average of over 300,000 new jobs per year, resulting in about 200,000 young people beginning to seek employment independently, including abroad.

Only for January-March 2024, the number of compatriots leaving for work abroad was 486.1 thousand people, with the geography of migrant departures mainly concentrated in countries such as Russia (70.2%), Kazakhstan (13.4%), Kyrgyzstan (8.7%), Turkey (3.8%), Afghanistan (1.1%), Korea (0.6%), UAE (0.4%), etc.

According to research conducted by the World Bank as part of the “Listening to the Citizens of Uzbekistan” project, the share of households with labor migrants has now risen to the level of 2019, reaching approximately 20%. This confirms the presence of a labor migrant in nearly every fifth household.

Money transfers to Uzbekistan by sending countries (million USD) [7]

	2018 y.	2019 y.	2020 y.	2021 y.
Total	5115	6010	6027	8074
Russian Federation	3963	4637	4344	5674
Kazakhstan	320	357	387	759
USA	188	232	345	501
Republic of Korea	107	170	258	314
Turkey	204	205	196	230
Israel	55	82	132	149
Sweden	29	35	45	51
UAE	34	38	35	46
Other countries	216	254	286	350

According to estimates by World Bank experts, the poverty level could be 3-7% higher in the absence of labor migration and remittances.

In the years of independence, especially over the last seven years, the state has paid special attention to the issue of migration.

Since 2021, legal migrants in the country have been classified as self-employed, and a system for mandatory professional training for those going to work abroad has been introduced. Language training centers for the languages of host countries have been opened to ensure that job seekers abroad meet employer requirements. A Fund for the Support and Protection of the Rights and Interests of citizens working abroad has been established. Approximately 10,000 citizens who found themselves in difficult financial situations abroad have received one-time financial assistance. Migrants returning from abroad can expect a subsidy of 2.2 million sums, as well as payment for the first three months of rent for premises and facilities from the date of registration as individual entrepreneurs.

As of today, certain aspects of labor migration from Uzbekistan are regulated and managed by the government, while others are more chaotic in nature. The majority of labor migrants from Uzbekistan arrive in Russia, with estimates from the International Organization for Migration indicating that their number is around 2 million people. However, in recent years, there has been a decline in migration to this country, primarily due to the economic situation in Russia.

Noting the increasing feminization of external labor migration in Uzbekistan, it is important to emphasize its negative consequences: disruption of the usual way of life; deterioration of family relationships; ineffective use of the labor potential of many labor migrants; outflow of the most mobile and capable workforce from the republic, including women; and the risk of permanently losing part of the republic's labor potential. Furthermore, based on the mentality, the attitude towards women leaving for work is more lenient in the cities of Uzbekistan than in rural areas. However, currently, more people are leaving from villages rather than from cities.

- Accusations and suspicions of frivolous behavior;
- Refusal to take a bride who has been in migration into the home.
- Women themselves believe that a woman should stay at home while a man should provide for the family.

It can be said that the women–Uzbek women–adhere to traditional gender roles.

- Nannies and housekeepers from Central Asia are a trend.
- Domestic services account for 7-8%.
- Catering and hotels account for 40%.
- Trade accounts for 30%.
- Housing and communal services account for 5%

However, despite such negative attitudes from those around them, the proportion of women among international migrants continues to grow. According to official data, about 570,000 Uzbek women work abroad, many of whom are the sole breadwinners in their families.

A new phenomenon in recent years is the relocation of the local population of Uzbekistan to live permanently in foreign countries. For example, there are 60,211 people from Uzbekistan residing in Turkey. Many citizens of Uzbekistan live in European Union countries and other nations. The State Committee for Family and Women's Affairs of the Republic of Uzbekistan is currently addressing issues related to women migrants, as well as projects aimed at the repatriation of women migrants and women's employment in the republic.

It should be noted that new developments are occurring in migration issues, including those related to women, which are leading to new trends.

According to the International Organization for Migration, in the first quarter of this year, 133,000 migrants returned from Russia to Uzbekistan. The reasons for this may include delays in salary payments by Russian employers, as evidenced by over a thousand complaints received by the Agency for Labor Migration. Labor migrants also cite the decline in the purchasing power of their current salaries, caused by the devaluation of the ruble, as a reason for their decision to leave. At the same time, most migrants preferred to reorient themselves to other labor markets, such as Turkey or Azerbaijan.

The analysis of information obtained from publicly available websites on the internet indicates the presence of several significant problems related to labor migration. Thus, Uzbekistan, being a so-called “donor” of labor, is taking steps to improve the situation in the domestic labor

market in terms of reducing unemployment and protecting the labor rights and legitimate interests of its citizens working abroad, primarily in Russia.

Recommendations for Preventing Further Exploitation of Female Migration:

1. It is necessary to work on strengthening the laws and regulations governing migration issues, to monitor their effectiveness, and to enforce them without any discrimination.
2. Efforts should be made to adhere to international standards regarding equality and social unity for women migrants, while simultaneously working on redistributing resources and efforts to eliminate inequalities between countries, between men and women, and among women themselves.
3. Promote the establishment of transnational citizenship and international social rights, and work towards abolishing the institution of citizenship and the rights and privileges based on local, national, racial, ethnic, class, caste, and gender distinctions.
4. Facilitate the international recognition of academic degrees and qualifications obtained in sending countries and combat the dequalification of women migrants.

Iqtiboslar/Сноски/References:

1. Р.Х.Муртазаева. Миграционные процессы в Узбекистане в конце XX - начале XXI веков: исторические события и новые тенденции. – Германия: Lambert, 2015. - 15,6 п.л.; Она же. Ташкент в витке миграционных процессов (1989-1992 гг.). // Вестник НУУз. Спец.вып. – Ташкент, 2009; Она же. Миграции и трансформация этнического состава населения Узбекистана. // Инсон азиз, Ватан мукаддас. – Ташкент: Узбекистан, 2015. Она же. Ўзбекистон аёлларнинг ташқи меҳнат, миграциясидаги иштироки. // International Reseach Journal. // Ўтмишга назар, 2021, жилд 4, №12. Она же. Migration processes in condition globalization and their influence. // International Reseach Journal, 2015; Она же. Основные направления трудовой миграции Узбекистана. // Вестник развития гнауки и образования. – Москва, 2015. - №2. - С.4-16; Она же. Глобаллашув шароитида аҳоли миграциясининг феминизациялашуви. - Олима уюшма тўплами. – Тошкент, 2019; Она же. Женская трудовая миграция из стран Центральной Азии и её особенности. - Большая Евразия: развитие, безопасность, сотрудничество. – Москва, 2020; Она же. Узбекистан в витке мировых миграционных процессов. // Alfraganus, 2023. - №1; Она же. Развитие межгосударственного сотрудничества Узбекистана в области трудовой миграции: исторический взгляд (на примере 1991-2015 гг.). - Россия и Узбекистан: история и современность. - Ташкент, 2017; Она же. Вопросы гендерного равенства в Узбекистане и феминизация миграции. – Пермь, 2023 и другие.
2. Джунайдуллаев Д. Ўзбекистон минтақаларида аҳоли миграцияси ва уни тартибга солишни такомиллаштириш. Иқт.фан.ном... дис. Автореферати. – Тошкент, 2012; Тожиева З. Ўзбекистон Республикасида демографик жараёнлар ва уларнинг худудий хусусиятлари. Геог.фан.док. (DSc) актореферати. – Тошкент, 2017, Мамадалиева Х.Х. Ўзбекистонда оила ривожланишининг ижтимоий-демографик жихатлари. Иқт.фан.док.(DSc) актореферати. – Тошкент, 2019; Муйдинов Д.Н. Ҳозирги замон миграцион жараёнларнинг жамият барқарорлигига таъсири (Германия Федератив Республикаси мисолида). сиёсий фан.бўй.фал.док. (PhD)... дисс. – Тошкент, 2019; Исоков Л. Мигрантлар ҳуқуқларини таъминлаш ва ҳимоя қилиш: қиёсий-ҳуқуқий таҳлил. Юрид.фан.док. (DSc) дисс.автореф. – Тошкент, 2022; Салиев А. Миграционные процессы в Узбекистане как средство перераспределения трудовых ресурсов. // Особенности миграционного поведения в районах страны. – Москва: НСИАН, 1998; Трудовая миграция в Республике Узбекистан: социальные, правовые и гендерные аспекты. – Ташкент, 2008.
3. Максакова Л.П. Демографические проблемы занятости в УзССР. – Ташкент: Узбекистан, 1989.
4. Olcott M.B.Yu. Andropov and the "National question" Soviet Studies, University of Glasgow, 1985. V. XXXVII, -P 711-107., Stephan. The Russian Far East A History Stanford. 1994, Nadi E. Ethnicity and talum in Central Asia Central Asian survey Abingdkm, 1993. Vol. 2. Taras Kuzio A.

- Nationality Problem of Asian integration in the Soviet Union. Tehran Times, July 22. 1995;
- Hermanyues M.C. Социально-экономические факторы миграция населения в условиях рыночных отношений: на материалах Среднерусского региона. Автореф. дисс. канд, экон, наук. – Москва, 1996; Рыбаковский Л.Л. Россия и новое зарубежье. Миграционный обмен и его влияние на демографическую динамику. – Москва, 1996; Тарасова Н.В., Гришанова А.Г. Социально-демографические проблемы миграции населения России в 90-е годы. – Москва, 1997; Садовская Е. Миграция и Казахстане на рубеже XXI века: основные тенденции и перспективы. – Алма-Ата: Галым, 2001; Сулаберидзе А. Проблемы социально-демографической политики в Грузии. // Общество и экономика. – Москва, 2001. - № 3/4; Бадурашвили И., Капанадзе Е., Чеишвили Р. Некоторые аспекты современных миграционных процессов в Грузии. // Центральная Азия и Кавказ, 2001. - №2; Мустафаева Н. Социально-демографические процессы в Казахстане: 1990-2000 гг. // Саясат. – Алматы, 2001. - № 10/11; Тихонова Л. Демографическая политика в Беларуси: цели, задачи, приоритеты // Беларуский экономический журнал. – Минск, 2001. - № 4; Абасов А. Демографические процессы и анализ гендерной ситуации в Азербайджане // Центральная Азия и Кавказ, 2001. - № 2; Урбан М. Рождаемость в Беларуси: эволюция, тенденции, прогноз. // Социология. – Москва, 2001. - № 1; Юнусов А.С. Миграция населения постсоветского Азербайджана. // Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 2002. - № 1; Аллахверанов А. Миграционная ситуация в Азербайджане // Центральная Азия и Кавказ, 2002. - № 2; Шустов А. Социально-демографические процессы и изменения в этносоциальной структуре независимого Казахстана // Вестник Московского университета. Сер. 13: Востоковедение. – Москва, 2002. - № 2; Полоник С. Демографическое развитие Белоруссии // Экономист. – Москва, 2002. - № 9; Ионцев В.А. Международная миграция населения: теория и история изучения. – Москва, 2005; Эргашбаев У. Современная трудовая миграция населения стран Центральной Азии // Научные ведомости. Ошский государственный университет, 2009. - № 7; Sahadeo Jeff. Voices from the Soviet Edge: Southern Migrants in Leningrad and Moscow. Cornell University Press, 2019, International Migration Outlook 2009. – Paris: OECD, 2009; ANNEX I. AZ. Karabchuk T., Kumo K., Selezneva E. Demography of Russia. From the Past to the Present. New York: Palgrave Macmillan, 2016. - 334 p.; Бердина Е., Тухтарова Е. Мониторинг факторов формирования миграционных потоков из Узбекистана в Россию. // Вестник УрФУ. Серия экономика и управления, 2016. том 15. - №4 и другие.
5. <https://stat.uz.novosti.goskomstata>. Агентство статистики при Президенте Республики Узбекистан. В Узбекистане много мужчин или женщин? 17 апреля 2024 г.
6. Жамшид Шарипов, Авазбек Халбеков. Миграционные процессы, проблемы и возможности регулирования трудовой миграции. 23.08.2024
7. [Htts://strategiya.uz/index.nhn2nowe=18138](https://strategiya.uz/index.nhn2nowe=18138)
8. Полмиллиона узбекских женщин работают за границей. Есть ли в Узбекистане механизм для их трудоустройства?knp.uz 23.08.2024
9. Данные миграционной службы Турции.
10. Центр «Стратегия развития» - миграционные процессы, проблемы и возможности регулирования. 23.08.2024.

ЎТМИШГА НАЗАР

2 МАХСУС СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 2

LOOK TO THE PAST
SPECIAL ISSUE 2

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000